

**Н.Н.МИКЛУХО-МАКЛАЙДЫҢ ЭТНОГЕОГРАФИЯ ИЛИМИНДЕГИ
ӨЗИНЕ ТӘН ЖОЛЫ**

Утепова Г.Б.,

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты доценти г.и.к.

Турдымуратова А.,

*Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
3-курс студенти*

Амидуллаев Б.

*Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
3-курс студенти*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170483>

Николай Николаевич Миклухо-Маклай белгили рус саяхатшысы, этнограф, антрополог, биолог хәм географ илимпаз болып, Қубла-шығыс Азия, Австралия хәм Океанияның жергиликли халқын яғный Жаңа Гвинея атаўындағы папуаслар турмысын терең үйренген илимпаз есапланади. Миклухо-Маклай 160 дан аслам илмий шығармаларды жазған. Расалар арасындағы өз-ара кери пикирлерге қарсы гурескен, өз изертлеўлеринде барлық раса ўакиллеринин ақыл, ой, зейин дәрежеси бирдей екенлигин илимий дәлиллеп берген.

Н.Н. Миклухо-Маклай 1846-жыл 5-июлда Новгород губерниясының Боровичи қаласына жақын жердеги Рождественское аўылында туўылған. ДәслеП Петербургдағы мектепте, соң гимназияда оқыған. Миклухо-Маклай 1863-жылда 17 жасында Петербург университетинин физика-математика факультетинин тәбий пәнлер бөлимине “еркин тыңлаўшы” сыпатында қабылланған. Ол оқыў орнының тәртип-қағыйдаларына бойсынбағанлығы ушын бир жылдан кейин оны студентлери қатарынан шығарады. Буннан кейин Миклухо-Маклай оқыўды даўам еттириў ушын шет елге кетеди. ДәслеП еки жыл даўамында Германияның Хейделберг университетинде физиклер, тәбияттаныўшылар, ҳуқуктаныў хәм философлардың лекцияларын тыңлаған. Соң Лейпсиг университетинин медицина факультетинде анатомияны уйренди хәм бир ўақыттың өзинде тәбий пәнлер факультетиндеги лекцияларға актив қатнасады. Әсиресе, сол дәўирдин белгили зоолог хәм эколог илимпазы Эрнест Геккелдин илимий изертлеў жумыслары Миклухо-Маклайдың илимий жолына күшли тәсир көрсеткен деп айтыў мумкин.

Тәбий-тарийхый тараўдағы билим алыў процессин тамамлаған Миклухо-Маклай тиришиликтиң келип шығыўы, турлердин раўажланыўы, органикалық дүньяның эволюциясы сыяқлы улкен көлемдеги илимий машқалалар менен

шуғылланыўды режелестирген. Ол 1866-жылы Эрнест Геккел менен бирге Канар атаўларына өзиниң бириншы саяхатын әмелге асырған. 1869-жылда Қызыл теңизге саяхат еткен Миклухо-Маклай жуда бай хәм қымбатлы илимий материаллар жыйнаўға еристи. Жергиликли халықтан өзин қорғаў ушын Миклухо-Маклай араблар кийимин кийип жергиликли тил хәм ислам дининиң айрым қағыйдаларын өзлестиреди. Буннан кейин саяхатшы Константинополға (хәзирги Станбул) хәм бул жерден Одессаға жол алып, Қрымның кубла жағалаўлары хәм Волга дәрьясының төменги бөлимлеринде изертлеў жумысларын алып барады. 1869-жылы Москвада болып өткен рус тәбияттанушылары хәм медицина хызметкерлериниң II съездинде географиялық, зоологиялық хәм биологиялық станциялар шөлкестиреу усынысы менен шығады хәм оның усынысы қоллап қуўатланған. Бир қанша ўақыт өткеннен кейин, Қара теңиз, Каспий теңизи, Ақ теңиз хәм Балтик теңизлери хәмде Волга дәрьясы бойынша биринши станциялар шөлкестирилген.

Миклухо-Маклай көлемлирек аймақларды изертлеў ушын Тыныш океаны атаўларына саяхат етиў хәм алғашқы адамлар турмыс тәризи, характери хәм ақылы дәрәжесин үйрениў юойынша илимий жобалар дүзеди. Бул жобаны әмелге асыруў мақсетинде ол 1870-жылдың 27-октябринде “Витяз” атлы рус кемесинде Жер шары бойлап саяхатқа шығады. Кеме жөнелисиниң Кубла Америка материгиниң кубласындағы Магеллан буғазы арқалы өтиўи Миклухо-Маклайға Атлантика хәм Тыныш океанларының хәр қыйлы бөлимлеринде илимий изертлеўлер жумысларын алып барыўға мүмкиншилик жаратады. 1871-жыл сентябрьде Миклухо-Маклай улыўма майданы 785мың км² болған Жаңа Гвинея атаўының арқа-шығыс жағаларындағы Астролёбия ноқатына келип қасындағы еки жолдасы менен усы жерде жасай баслаған. Илимпаз биринши болып келген бул жағалаўлар рус тилиндеги дереклерде “Маклай қурғақлығы” деп аталған. Миклухо-Маклай Жаңа Гвинеяның жергиликли халқы болған папуаслар тәрәпинен унамсыз күтип алынған. Бирақ көп ўақыт өтпей папуаслар саяхатшы менен жақын қарым - қатнаста болады. Папуаслар 1872-жылдың декабр айында Миклухо-Маклайды алып кетиўге келген рус кемеси капитанына саяхатшының усы атаўда жасап қалыўын соранған. Хәттеки, оған жаңа уй берип, өзи қәлеген папуас қызына уйлендириўге сөз берген. Бирақ саяхатшы бул жерге әлбетте қайтып келиўге сөз берип өз ўатанына қайтып кетеди. Миклухо-Маклайдың папуасларға болған жақсы қарым қатнасығы жергиликли аборигенлерди таң қалдырған хәм олар саяхатшыны өзлериниң тилинде “каарам-тамо” - “Айдан келген адам” деп атаған. Папуаслар илимпаздың

фамилиясы - Миклухоны айтыўға қыйналғаны ушын өз тилине ийкемлестирип “Маклай” деп атаған. Илимпаздың папуасларға болған шексиз хурмети себепли өз фамилиясына бул қосымтаны қосып айтқан. Миклухо-Маклай Жаңа Гвинеяға бес мәрте саяхат еткен. 1879-1880 жылларда Миклухо - Маклай Меланезия хәм Жаңа Каледония атаўларына экспедиция шөлкемлестиреди. Ол әсиресе расаларға болған қарым-қатнас яғный *апартеид* сиясатына салмақлы үлес қосты. Апартеид, апартхейд термининиң мәниси (африкаанс тилинде - өз алдына, бөлек жасаў)- расалық кемситиўдин ең қорқынышлы көриниси. Әсирлер даўамында расалық кемситиўлерге қарсы гүрес алып барылған. Хәзирги ўақытта да халықаралық ҳуқуқ апартеидди инсаниятқа қарсы жынаят деп есаплайды. 1973-жылда БМШ тәрәпинен апартеид жынаятларының алдын алыў хәм жазалаў туўралы халықаралық конвенция қабыл етилди. Расалардың кемситиўине жол қоймаў бойынша бир қатар илимпазлар илимий изертлеў жумысларын алып барды. Әсиресе, уллы рус илимпазы, Н.Н.Миклухо-Маклай 1871-жылда Папуа-Жаңа Гвинея атаўына экспедициялары жуўмағына тийкарланып, ол барлық расалардың тең ҳуқықлылығын, сайланды расалардың жоқ екенлигин дәлиледи хәм қара расаның кемситиўине қарсы соққы берди хәм барлық расалардың теңлигин әмелий жақтан дәлилеп берди.

Н.Н.Миклухо-Маклай 1887-жылдың ақырында Петербургқа қайтып келеди. Саяхатшы 42 жасында 1888-жылдың 14-апрель сәнесинде дуньядан өтеди. Оның саяхатлары даўамында жазған кунделиклери география, этнография, антропология, зоология, биология хәм басқада бир қатар пәнлерге өзиниң салмақлы үлесин қосқан. Илимпазды елеге шекем Папуа-Жаңа Гвинея мәмлекетинде хурмет пенен еске алады. Бул мәмлекеттеги Маклай курғақлығынан тысқары Маданге қаласында Миклухо-Маклай көшеси бар. Уллы илимпаз хәм саяхатшының 150 жыллығы мунасебети менен БМШ ниң илим, пән хәм мәдениет ислери бойынша шөлкеми (ЮНЕСКО) 1996-жылда Миклухо-Маклайды “Дунья пуқарасы” деп жариялайды. Усы жылы Сидней университетинде хәм 2011-жылда Индонезия пайтахты Жакарта қаласында Миклухо-Маклайдың мүсини орнатылады. Илимпаздың аты Россия, Украина хәм басқа коплеген мәмлекетлердеги географиялық объектлерге берилген. Миклухо-Маклайдың туўылған куни «5-июль» путкил дунья жүзинде этнографлардың кәсиплик байрамы ретинде белгиленеди.

Миклухо-Маклай тек илимпаз сыпатында ғана емес, ол шексиз инсаний пазийлетлери менен путкил инсаниятқа өрнек болды. Дуньяда хеш бир инсан бир-биринен артық ямаса кем емеслигин дәлилеп берген Н.Н.Миклухо-Маклай инсанийлықтың тымсалы болып қала береди.